

INTERAKTIV XIZMATLARLAR ASOSIDA TURISTIK JARAYONLARNI RIVOJLANTIRISH

Madaminov Shokirjon

TATU magistranti.

Anotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda turizm sohasini rivojlanish istiqbollari xamda zamonaviy turistik jarayonlar o'rganilgan. Shuningdek turistik jarayonlarni interaktiv xizmatlar orqali rivojlantirishning ba'zi jihatlari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: turistik xizmatlar, virtual, axborot, sayyohlik jarayonlari.

O'zbekiston Buyuk ipak yo'lining markazi bo'lib, qadim zamonlardan buyon butun dunyo sayyohlari e'tiborini o'ziga tortib kelgan. Mamlakatimiz turizm sohasida ulkan salohiyatga ega bo'lishi bilan birga, uzoq yillar bu imkoniyatdan to'liq va samarali foydalanilmadi. Turizm rivoji uchun qulay iqtisodiy va tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlar yaratilmadi, hamma o'z bilganicha faoliyat yuritib keldi. Prezident Sh.Mirziyoyev "Turizm – mamlakatimiz iqtisodiyotining ertangi kuni⁶⁶" deb ta'kidlab o'tganlari ham bejizga emas. Zero, sohani rivojlantirish orqali hududlar infratuzilmasini rivojlantirish va dunyo aholisi e'tiborini yurtimizga qaratish mumkin. Hozirgi kunda milliy iqtisodiyotga yuqori daromad keltiradigan istiqbolli tarmoqlardan biri – turizm. Mamlakatimizda 7 ming 300 dan ortiq madaniy meros obyektini mavjud va aksariyati YUNESKO ro'yxatiga kiritilgan. Shu bilan birga, yurtimizning o'ziga xos tabiati, go'zal dam olish maskanlari imkoniyatlaridan foydalangan holda yangi sayyohlik yo'nalishlarini ochish mumkin. 2021-yilda O'zbekistonga kelgan xorijlik sayyohlar soni 1 million 881 ming 345 nafarni, turizm xizmatlari eksporti esa 422,1 million AQSh dollarini tashkil etdi. Pandemiya keyin ichki turizmni tiklash va aholining tizimli sayohatlarini tashkil etishga alohida e'tibor qaratildi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2021-yilda aholining ichki turizm orqali sayohatlari viloyatlardan, xususan, Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashqariga sayohatlari soni qariyb 6 million kishini tashkil yetdi⁶⁷. Turizmni rivojlantirish strategiyasi qadam-baqadam amalga oshirib kelinayotgani uchun sanoqli yillar ichida katta salohiyatga ega bo'lgan turizm industriyasi yaratildi. Pandemiya esa butun dunyoda turizm sohasini to'xtab qolishiga olib keldi va shu bilan birga soha vakillari uchun yangi g'oyalari yangi imkoniyatlarni yaratdi. Hozirgi kunda yetakchi turistik jurnallar onlayn rejimida dam olish kunlarida qayerga borish haqida maslahatlar berishadi. Shuningdek turli madaniy obyektlarga interaktiv xizmatlar orqali (virtual) sayohatlarni ham tashkil qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Dunyodagi ba'zi kurortlar yuqori texnologiyali o'yin-kulgilar bilan mijozlarni jalb qila boshladi. Misol uchun hashamatli Gavayi Four Seasons Resort Oahu mehmonxonasi virtual haqiqatda spa xizmatini taklif qilib foydalanuvchilar 20-80 daqiqa davomida VR garniturasini mehmonlarni chuqur fazoga, okean ko'ylariga yoki Zen bog'lariga "o'tkazadi", elektronika esa shunga o'xshash tovushlar va hatto hidlarni chiqaradi, shamol va havo haroratini simulyatsiya qilish orqali amalga oshiriladi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari turistik kompaniyalarga oflayn rejimida quyidagi xizmatlarni ko'rsatish imkonini beradi;

- 1) multimedia texnologiyalaridan foydalanib virtual sayoxatlarni tanlash;

⁶⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha videoselektor yig'ilishidagi nutqidan.

⁶⁷ <https://www.uzdaily.ru/post/70025> sayti ma'lumotlari.

2) internet-auksionlar orqali bo‘sh qolgan aviajoylarni o‘zining narxidan qimmatroqqa sotishi;

Internetdagi eng mashxur turistik xizmatlar – aviachiptalarni band qilish tizimlari, aviareyslar jadvali, turistik internet-kataloglar, so‘nggi iste‘molchilarning asosiy talabini qondiruvchi – ko‘p sonli takliflar ichidan xizmatlarni tanlash va boshqalar⁶⁸.

Umuman olganda yangi interaktiv xizmatlarini yo‘lga qo‘yish zamon talabi hisoblanadi. Buning uchun eng avvalo turistik jarayonlari axborot bazasini takomillashtirish lozim deb hisoblaymiz.

Turistik jarayonlarni dastlabki baholash axborotini standartlashtirish, uni tayyorlashning parallelizmi va takrorlanishini istisno etish, uni tayyorlashning eng kam muddatlarini ta‘minlash va xarajatlarini pasaytirish, shuningdek mazkur axborotning sifatini oshirish mexanizmlarini shakllantirish va undan keng foydalanish asosida ta‘minlanishi mumkin.

1-rasm. Sayyohlik jarayonlarini baholashning axborot bazasini takomillashtirishning asosiy omillari.

Davlatimizda turizm islohotlarining chuqurlashuvi va turistik jarayonlarida bozor mexanizmlarining kengayishi bilan shartlangan tur-hududlarni baholash ishlarining axborot bazasini takomillashtirish hududlarni baholash jarayoniga yangi resurslarining jalb etilishi, resurslarni qulay turizm obyektlari uchun hududlarni belgilash, taqsimlash va ulardan foydalanishni tartibga solishdagi rolining kuchayishi va hokazolar bilan belgilanadi.

Qiymatni baholashning uslubiy ta‘minoti bilan shartlangan turizm obyektlarini monitoring ishlarining axborot bazasini takomillashtirish, birinchi navbatda, alohida omillarning tur-hududlar qiymatini baholashga ta‘sirini va yer-mulkiy majmualar tarkibiy qismlari qiymatlarining nisbatini tavsiflovchi o‘zaro bog‘liqliklarini yanada chuqur o‘rganish bilan bog‘liq bo‘lishi lozim. Bunday chuqur o‘rganish baholash ob‘ektlari turli tavsiflarining ularning qiymatiga matematik bog‘liqligini ishlab chiqish hamda baholash ishlarining usullari va texnologiyalarini takomillashtirish imkonini beradi.

Turistik jarayonlarini baholash ishlari tizimining axborot bazasini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari ushbu ishlarni amalga oshirish uchun huquqiy axborotni takomillashtirish zaruratini belgilab beradi. Bunda, birinchi navbatda, aynan dam olish foydalanishlarni ro‘yxatga olishni tartibga keltirish va yerdan foydalanuvchilarga tur-hududlarga egalik qilish,

⁶⁸ Xolmogorov V.L. Web – masterstva. M.:Piter 2021 g.

ulardan foydalanish va ularni tasarruf etish huquqini beruvchi tegishli hujjatlarni berish zarurligini alohida ta'kidlash lozim. Bunday tartibga solish zarurati o'tish iqtisodiyoti sharoitida turli mulkchilikka asoslangan turizm tizimi munosabatlarining shakllanishi, turizm tizimidagi maqsadlarida foydalanishning xo'jalik yuritishning bozor sharoitlariga moslashtirilgan yangi shakllari rivojlanishi ham katta hajmlari bilan shartlangan.

Baholanayotgan hududlarning sifat xususiyatlariga doir axborotni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini ko'rib chiqishda, bizningcha, ularni ikkita asosiy guruhga bo'lish lozim:

Birinchi guruh – ishlab chiqarishning asosiy vositasi sifatida foydalaniladigan tur-hududlarni o'z ichiga oladi;

Ikkinchi guruh – turli ob'ektlarni joylashtirish uchun baza sifatida foydalaniladigan tir-hududlarini o'z ichiga oladi.

Sayyohlik jarayonlarini tashkil qilish ishlari uchun huquqiy axborotning takomillashtirilishi tur-hududlarni maqsadli yo'nalishi va obyektlardan foydalanuvchilarning toifalari bo'yicha huquqiy pozitsiyalanishi, mulkchilik munosabatlari bo'yicha segmentlash, servitut va cheklovlar bilan bog'liq bo'lishi kerak. Sayyohlik jarayonini tashkil etish hududlari yuqorida ko'rsatilgan huquqiy pozitsiyalanishi va segmentlanishiga axborotning barcha boshqa (tahliliy, bozor va h.k.) turlari mos kelishi lozim.

2-rasm. *Turizm sohasi ob'ektlarining miqdoriy xususiyatlarini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari.*

Turistik jarayonlarini tashkil etish va takomillashtirilishi respublikaning barcha xizmatlardan foydalanuvchilarini ular bilan ta'minlashning reja-kartografik asosini yangilash, tur-hududlardan foydalanish chegaralariga aniqliklar kiritish, turistik obyektlarini o'zboshimchalik bilan egallab olish holatlariga barham berish va barcha hududlarning huquqiy maqomini tiklash zarurligini nazarda tutadi.

Xulosa o`rnida shuni ta`kidlash joizki, Turizm jahon iqtisodiyotidagi muhim tarmoq ekanligini hisobga olgan holda O`zbekistonda ham tarixiy, madaniy, rekreatsion rivojlantirish yo`nalishlarini hududiy rivojlantirish, uni o`rganish turistik imkoniyatlaridan samarali foydalanish va milliy turistik modelini shakllantirish zaruriy ishlardan biridir xisoblanadi. Bunda biz milliy turistik modelini shakllantirishda jahondagi turistik rivojlangan mamlakatlar tajribalaridan foydalanish maqsadga muvofiqligi bilan birga zamonaviy interaktiv xizmatlardan foydalanishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Turizm sohasini rivojlantirish bo`yicha videoselektor yig'ilishidagi nutqi.
2. O`zbekistonning turistik salohiyati. <https://www.uzdaily.uz/> sayti ma`lumotlari.
3. Xolmogorov V.L. Web – masterstva. M.:Piter 2021 g.